

РАЗДЕЛ. ПОЛИТОЛОГИЯ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5529119>

УДК 35.075.15

**ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

А.Ю. Угоднова,

студент 1 курса магистратуры, напр. «Государственное и муниципальное
управление»

Т.Ю. Лушникова,

научный руководитель,

к.э.н., доц.,

ЧелГУ,

г. Челябинск

Аннотация: В статье рассматривается процесс становления Парламента Российской Федерации. Особое внимание уделено анализу влияния нормативно – правовой базы на работу органа власти. Стоит отметить, что этапы модернизации сформировали двухпалатную структуру Федерального Собрания, что является особенностью нашей страны. В статье охарактеризован правовой статус Федерального Собрания. На основе действующего законодательства и правовых документов проведён анализ практики функционирования российского Парламента и охарактеризованы его особенности.

Ключевые слова: модернизация, представительный орган, орган власти, парламент, реформирование

**STAGES OF CREATION AND DEVELOPMENT OF THE FEDERAL
ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION**

A.Yu. Ugodnova,

1st year Master's student, e.g. «State and Municipal Management»

T.Y. Lushnikova,

Research Supervisor,

Candidate of Economics, Associate Professor,

ChelSU,

Chelyabinsk

Annotation: The article examines the process of formation of the Parliament of the Russian Federation. Special attention is paid to the analysis of the impact of the regulatory framework on the work of the government. It is worth noting that the stages of modernization have formed a bicameral structure of the Federal Assembly, which is a feature of our country. The article describes the legal status of the Federal Assembly. On the basis of the current legislation and legal documents, the analysis of the practice of the functioning of the Russian Parliament is carried out and its features are characterized.

Keywords: modernization, representative body, authority, parliament, reform

На сегодняшний день Федеральное Собрание является важным элементом в структуре государственных органов власти, выполняя роль законодательного и представительного органа. Изучив историю становления парламента РФ, можно понять механизм его работы и причины особенностей.

Первым этапом после постсоветского реформирования органов власти было упоминание Федерального Собрания в проекте Конституции РФ, где под термином понималась одна из палат обновленного парламента. Ранее в этом качестве действовал Верховный Совет СССР, который состоял из двух равноправных палат – Совета Союза и Совета Национальностей [1-7]. Обе палаты обладали правом законодательной инициативы посредством принятия законов и через утверждение указов Президиума Верховного Совета.

Первоначально Совет Федерации был создан в качестве координирующего органа для подготовки Федеративного договора между РСФСР и ее субъектами. Во время переломного этапа и принятия новой Конституции многое зависело от положения руководителей субъектов РФ, как инструмента по осуществлению государственной власти по новой Конституции. Поэтому Президент РФ Б.Н. Ельцин решил включить в конституционный механизм руководителей субъектов.

Изначальный этап Совета Федерации характеризуется прямыми выборами депутатов. Первый созыв палаты был избран населением на основе всеобщего равного прямого избирательного права при тайном голосовании с применением мажоритарной системы 12 декабря 1993 года на два года и заседал с 11 января 1994 до 15 января 1996, где исполняли обязанности по 2 представителя от каждого субъекта [6-8].

Следующий этап с 1995 до 2000 года действовал закон, который утверждал порядок формирования Совета Федерации Федерального Собрания РФ от 5 декабря 1995 г. В соответствии с указанным законом в

палату входили должности глав исполнительных и законодательных органов государственной власти субъектов РФ.

Ещё один этап связан с принятием федерального закона «О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания РФ» от 5 августа 2000 г. Здесь устанавливалось, что глава исполнительной власти субъекта РФ должен назначать представителя его ветви власти членом Совета Федерации, при условии, что против него не будет 2/3 состава законодательного органа субъекта РФ. В свою очередь, законодательный орган субъекта РФ должен избирать большинством голосов второго члена Совета Федерации, то есть представителя от законодательной власти субъекта РФ [3].

Еще одно реформирование было с принятием Федерального закона от 14 февраля 2009 г. № 21-ФЗ, согласно которому законодательный орган субъекта РФ и высшее должностное лицо должны выбирать своего представителя в Совет Федерации из числа, имеющих мандат депутата регионального парламента или представительного органа муниципального образования.

Важные изменения произошли в порядке наделения полномочиями члена Совета Федерации от исполнительного органа субъекта РФ. С сентября 2013 года эти представители по существу избираются одновременно с высшим должностным лицом субъекта.

И последний этап модернизации в порядке формирования палаты введен 22 июля 2014 года, когда вступил в силу Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 21.07.2014 № 11-ФКЗ «О Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации», где указано, что теперь в случае избрания высшего должностного лица субъекта депутатами законодательного органа этого субъекта, кандидатом для наделения полномочиями члена Совета Федерации – представителя от исполнительного органа субъекта может быть депутат Государственной Думы, входивший в качестве кандидата в депутаты в региональную группу кандидатов федерального списка кандидатов. Тогда представителем от исполнительного органа может быть член Совета Федерации – представитель от законодательного или исполнительного органа субъекта, который на день представления главой государства в законодательный орган субъекта кандидатом для избрания на должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации получит поддержку не менее 10 % от числа представительных органов муниципальных образований данного субъекта.

При этом численный состав представителей Российской Федерации привязан к числу членов Совета Федерации от субъектов Российской Федерации – не более 10 процентов от общего числа представителей от субъектов Российской Федерации.

Также более серьёзными стали требования к кандидатам. Так, кандидатом для наделения полномочиями члена верхней палаты может быть гражданин РФ, который достиг тридцатилетнего возраста, обладает безупречной репутацией и постоянно проживает на территории соответствующего субъекта РФ в течение пяти лет непосредственно или в совокупности в течение двадцати лет, предшествующих выдвижению претендентом на должность члена палаты.

Что касается Государственной Думы, Указ 21 сентября 1993 года вводил в действие Положение о выборах депутатов нижней палаты, которые прошли 12 декабря 1993 года [7].

Выборы первого созыва Государственной Думы проводились по смешанной системе, где 13 общественных объединений внесены списки и по итогу 444 депутата избрано. Председателем стал представитель «Аграрной партии» И.П. Рыбкин. Работа палаты была направлена на снижение уровня общественной напряженности и противоречий после событий переломного момента 1993 года.

В выборах депутатов второго созыва палаты 1995 года зарегистрированы 43 избирательных объединений и избрано 450 депутатов. В сравнении с выборами первого созыва число избирателей, которые посетили избирательные участки увеличилось на 11 миллионов человек. Здесь председательствовать стал Г.Н. Селезнев от Коммунистической партии РФ. По итогу были приняты кодексы разных сфер жизни и решения имели направление на социальное обеспечение и усиление роли государства в экономике.

Выборы третьего созыва также проводились по смешанной системе и включали в бюллетень 26 избирательных объединений. Председателем вновь избран Г.Н. Селезнев. В этот период одобрена новая символика государства.

Выборы четвертого созыва уже были проведены по трем одномандатным избирательным округам. Однако они были признаны несостоявшимися, потому что большинство избирателей проголосовали «против всех». Пост председателя занял Б.В. Грызлов от «Единой России». Основными направлениями работы стали разграничение полномочий между федеральным и местным уровнями власти, усиление антитерроризма, оздоровление страны, а также формирование рынка доступного жилья.

Что касается пятого созыва, то выборы были согласно новому Федеральному закону, который устанавливает избрание всех депутатов палаты по федеральному избирательному округу пропорционально числу голосов избирателей, которые подали за федеральные списки кандидатов. Председательствовать остался Б.В. Грызлов. Работы была направлена на поддержку финансовой стабильности РФ, антикоррупции и социальных гарантий.

Шестой созыв избрал председателем С.Е. Нарышкина от партии «Единая Россия». Особыми сферами деятельности стали антикризис экономики, улучшение межпарламентских связей с западом, политическая реформа для выборов губернаторов и правовое обеспечение для интеграции Крыма и Севастополя.

Депутаты седьмого созыва избирались по смешанной системе и председателем стал В.В. Володин от «Единой России». Состав действует в настоящее время и ставит задачами улучшение качеств законов, социально-экономическая сфера и долгосрочное планирование.

Обобщая сказанное, упразднение Верховного Совета и переход к обновленному Парламенту дало начало переменам системы государственных органов и механизма работы. Совершенствование процессов выборов представителей Федерального Собрания и реформирование всех областей жизни граждан даёт основу тому положению, в котором мы живём сейчас.

Список литературы

[1] Федеральный закон от 08.05.1994 N 3-ФЗ (ред. от 24.04.2020) «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».

[2] Федеральный закон от 18.05.2005 «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ» N 51-ФЗ (ред. от 02.05.2012).

[3] Федеральный закон от 03.12.2012 «О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» N 229-ФЗ (ред. от 02.12.2019).

[4] Указ Президента РФ от 08 октября 1993 года № 1614 «Об аппарате Федерального Собрания Российской Федерации» // СААП РФ. 1993. №41. Ст. 3922.

[5] Регламент Совета Федерации (утв. постановлением Совета Федерации от 30 января 2002 г. № 33-СФ) N 259-СФ. – СЗ РФ, 1999, N 24, ст. 2921.

[6] Федеральное Собрание Российской Федерации. // Официальный сайт Федерального Собрания Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.gov.ru/main/page7.html>. (дата обращения: 15.06.2021).

[7] История Государственной Думы. // Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – URL: <http://duma.gov.ru/duma/about/history/information/>. (дата обращения: 16.06.2021).

[8] Иванов Д.С. Юридическая природа послания Президента Российской Федерации к Федеральному собранию. // Вопросы российской юстиции. –

2019. № 1. [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/yuridicheskaya-priroda-poslaniya-prezidenta-rossiyskoy-federatsii-k-federalnomu-sobraniyu>. (дата обращения: 22.06.2021).

Bibliography (Transliterated)

[1] Federal Law of 08.05.1994 N 3-FZ (as amended on 24.04.2020) "On the status of a member of the Federation Council and the status of a deputy of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation".

[2] Federal Law of 18.05.2005 "On the elections of deputies of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation" N 51-FZ (as amended on 02.05.2012).

[3] Federal Law of 03.12.2012 "On the Procedure for Forming the Federation Council of the Federal Assembly of the Russian Federation" N 229-FZ (as amended on 02.12.2019).

[4] Decree of the President of the Russian Federation of October 8, 1993 No. 1614 "On the apparatus of the Federal Assembly of the Russian Federation" // SAAP RF. 1993. No. 41. Art. 3922.

[5] Regulations of the Federation Council (approved by the resolution of the Federation Council of January 30, 2002 No. 33-SF) N 259-SF. – SZ RF, 1999, N 24, art. 2921.

[6] Federal Assembly of the Russian Federation. // Official website of the Federal Assembly of the Russian Federation. [Electronic resource]. – URL: <http://www.gov.ru/main/page7.html>. (date of access: 15.06.2021).

[7] History of the State Duma. // State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation. [Electronic resource]. – URL: <http://duma.gov.ru/duma/about/history/information/>. (date of access: June 16, 2021).

[8] Ivanov D.S. The legal nature of the message of the President of the Russian Federation to the Federal Assembly. // Questions of Russian justice. – 2019. No. 1. [Electronic resource]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/yuridicheskaya-priroda-poslaniya-prezidenta-rossiyskoy-federatsii-k-federalnomu-sobraniyu>. (date of access: 22.06.2021).

© А.Ю. Угоднова, 2021

Поступила в редакцию 29.06.2021

Принята к публикации 05.07.2021

Для цитирования:

Угоднова А.Ю. Этапы создания и развития федерального собрания Российской Федерации // Инновационные научные исследования. 2021. № 6-3(8). С. 243-249. URL: <https://ip-journal.ru/>